

O'ZBEKISTONDA YOSHLAR BANDLIGI: IMKONIYATLAR VA MUAMMOLAR

Mansurov Shahzod

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universitetining
Jizzax filiali assistenti

Bozorboyev Diyorbek Po'lat o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universitetining
Jizzax filiali 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola O'zbekistonda yoshlar bandiligini ta'minlash borasidagi imkoniyatlar va muammolar, yoshlar uchun yangi ish o'rinlari yaratish, kasbiy malaka oshirish va ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar yuzasidan tahlil qilingan hamda yoshlar bandligini oshirishda ta'lim va kasb-hunar o'rganishning ahamiyati hamda davlat va xususiy sektor hamkorligining zarurligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: yoshlar bandligi, ish o'rin, iqtisodiy rivojlanish, kasb-hunar, mehnat bozori

“Yoshlar - iqtisodiy rivojlanish uchun ham imkoniyat, ham sinovdir” deb aytilganidek, hozirgi kunda yoshlarni ish bilan ta'minlash dolzarb muammo sifatida qaraladi. So'ngi yillarda aholi o'rtasida yoshlar soni yuqori ko'rsatkichlarga ko'tarilib bormoqda. Chunki mehnat bozorida demografik bosimning kuchayishi yoshlarning ish bilan ta'minlash muammosini kuchayishiga sabab bo'ladi. Ushbu jarayonda statistik ma'lumotlarga ko'z tashlashimiz mumkin. Hisobotlarga ko'ra, bugungi kunda O'zbekistonda 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar 20 milliondan ortiq bo'lib, 14–30 yoshdagilar — 9,6 million, 5–13 yoshli bolalar — 6,1 million, 4 yoshgacha bo'lgan bolalar — 4,3 millionni tashkil qiladi. Kelgusi 10 yil ichida mehnatga layoqatli aholi soni yana 12 foizga oshishi kutilmoqda. 16–24 yoshdagi barcha yoshlarning 24 foizini (26,4 foizi — 16 yoshdan 29 yoshgacha bo'lgan guruhda) ishsiz yoki o'qimaydigan yoshlar tashkil etadi. Qizlar orasida ishsizlik ayniqsa yuqori — o'g'il bolalarga nisbatan 4 barobar ko'p. Ushbu ko'rsatkichlar Jahon banki O'zbekistonda yoshlarni ish bilan ta'minlashdagi muammolar borasida hisobotida keltirilib o'tilgan.

O'zbekistonda yoshlar uchun ish o'rinlari yaratish va ularning tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash hukumatning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida qaraladi. 2024-yilning “Yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili” deb e'lon qilinishi yoshlarga bo'lgan e'tiborni yanada kuchaytirdi. Hukumatning yoshlar siyosati zamonaviy ta'lim va bandlikni ta'minlash yo'nalishlariga qaratilgan. Oliy o'quv yurtlari sonining oshishi va qabul kvotalarining ko'payishi bu boradagi muhim choralardan biridir. Mehnat bozorida yoshlarni ish bilan ta'minlash maqsadida turli mexanizmlar, jumladan, subsidiyalar va imtiyozli kreditlar joriy etilgan. Yoshlarni ish bilan ta'minlash kompleks yondashuvni talab qiladi, chunki turli yosh guruhlari va ijtimoiy vaziyatlarga qarab ularning ehtiyojlari farq qiladi. Bu yondashuv

yoshlarning mehnat bozoriga samarali integratsiyasini ta'minlash va ularning iqtisodiyotga qo'shgan hissasini oshirishga xizmat qiladi.

Jizzax viloyati miqyosida ko'radigan bo'lsak, 2024-yil 28-noyabr holatidagi bitiruvchi yoshlar bandligini ta'minlash to'g'risida yoshlar bandlik dasturi ko'rsatkichlariga nazar tashlaydigan bo'lsak, mehnat bozoriga kirib kelgan yoshlar soni 9541 ta hisoblanadi. Bitiruvchi yoshlar deyilganda umumiy o'rta ta'lim bitiruvchi(6911 ta), professional ta'lim bitiruvchi(1129 ta) va oliy ta'lim bitiruvchi(1501 ta) yoshlar nazarda tutilgan. Ushbu dastur asosida, tegishli yo'nalishlar orqali bandligi ta'minlanishi, umumiy o'rta ta'lim maktab bitiruvchi yoshlarning 64 %i, professional ta'lim bitiruvchi yoshlarning 53 %i va oliy ta'lim bitiruvchi yoshlarning 61% qismini bandliklarini ta'minlashga erishilgan. Bu foiz ko'rsatkichlar albatta past hisoblanadi. Qolgan yoshlarning aksariyat qismi quydagi muammolarga duch kelishadi:

- Ish o'rni yetishmasligi, qishloq joylarda ishchi kuchiga talabning zaifligi;
- Norasmiy tarmoqning katta ulushga egaligi va ish haqining pastligi;
- Umumiy ta'lim tizimi, o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limida olingan ko'nikmalar va ish beruvchilar tomonidan talab qilinadigan kasbiy ta'lim va ko'nikmalar o'rtasida nomuvofiqlik;

Asosiy muammolar qatorida qishloq joylarda ish o'rinlarining yo'qligi va ishchi kuchiga talabning pastligi ham bor. Bundan tashqari, ular ko'pincha ro'yxatdan o'tmasdan ishga olinadi va ish haqi kutilganidan ancha past.

Yoshlar bandligini ta'minlash bo'yicha davlatimizda ko'plab ishlar amalga oshirilgan. Davlatimiz rahbari tamonidan joriy yil 23-fevral kuni yoshlar bandligini ta'minlash chora-tadbirlari bo'yicha yig'ilish o'tkazdi. Unda asosan amalga oshirilgan ishlar natijasi, kelgusida bajarilishi kerak bo'lgan ishlar yuzasidan muhokama qilindi:

Bu yil "yoshlar balansi" bo'yicha 925 ming yigit-qizning bandligini ta'minlash zarur. Shuningdek, kollej, texnikum va oliy o'quv yurtlarini 300 ming yosh bitiradi. Hozirgi kunda yoshlarbop istiqbolli soha bu raqamli texnologiyalar.

Shu bois Davlat dasturida "Har bir mahalladan ikki nafar dasturchi" loyihasi belgilangan. Shuningdek, bu yil axborot texnologiyalari sohasida 70 ming yoshni band qilish rejalashtirilgan.

Buning uchun qobiliyatli yigit-qizlarni aniqlab, IT-kasblar va xorijiy tillarni o'rganishiga ko'maklashish zarurligi ta'kidlanib, hokimlarga tegishli ko'rsatmalar berildi.

Yoshlar ishlari agentligining "Ibrat farzandlari" loyihasi orqali 1 million nafar o'g'il-qiz xorijiy tillarga bepul o'qitiladi. Maktablardagi bo'sh sinf xonalari chet tili repetitorlari va o'quv markazlari uchun bepul ijaraga beriladi. Qishloq joylardagi o'quvchilarning o'zlashtirishi yuqori bo'lgan 100 ta xususiy o'quv markazining ijara xarajatlari 6 oygacha kompensatsiya qilinadi.

Aholi bandligini ta'minlashda qishloq xo'jaligida imkoniyatlar keng. Oldingi yillarda shu maqsadda 200 ming gektar paxta va g'alla maydonlari qisqartirilib,

dehqonchilik uchun odamlarga bo'lib berilgan edi. Bu yil yana 60 ming 500 gektar yer yoshlarga ajratilishi belgilangan.

Yig'ilishda O'zbekiston Prezidentining shu yil 18-yanvardagi "Qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkalarini ijaraga berish tartibini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi farmoni ijrosiga ham to'xtalib o'tildi. Mazkur farmonda 156 ta tumanda 15 ming 626 gektar qishloq xo'jaligi yerlari onlayn auksion savdolariga chiqarilishi belgilangan.

Davlatimiz rahbari ushbu yerlarni aholiga yaqin, suvi va unumdorligi yaxshi joylardan ajratib, kooperatsiya asosida eksportbop ekinlar ekish muhimligini ta'kidladi. Hokimlarga qo'shimcha yerlarni o'zlashtirib, ish o'rinlari uchun zaxira yaratib borish vazifasi qo'yildi.

Xulosa o'rnida ta'kidlashimiz joizki, O'zbekiston yoshlarining bandligi masalasi mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Hozirgi kunda hukumat tomonidan yoshlarni ish bilan ta'minlash va ularning bo'sh vaqtlarini samarali o'tkazish uchun qator dasturlar va loyihalar amalga oshirilmoqda. Yurtimiz aholi tarkibida yoshlar salmog'i yuqoriligi bilan ajralib turadi. Mehnat bozorida yoshlarning bandligi, ularning ish bilan ta'minganlik darajasi hamda ularni kasbga tayyorlash ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan alohida o'ringa ega. Shu sababli, yoshlar bandligini ta'minlashda nafaqat yangi ish o'rinlari yaratish, balki sifatli ta'lim va kasb-hunar o'rgatish, innovatsion sohalarga jalb qilish va ijtimoiy himoya tizimini kuchaytirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Umuman olganda, yoshlar bandligi masalasi O'zbekistonning barqaror rivojlanishi uchun ustuvor yo'nalish bo'lib, bu boradagi tizimli islohatlar muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining Prezidentining 21.02.2024 yildagi PF-37-sonli "O'zbekiston — 2030" strategiyasini "Yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risidagi farmoni
2. Xalqaro Tiklanish va Taraqqiyot Banki / Jahon Banki "Youth Employment in Uzbekistan: Opportunities and Challenges"-2021.
3. Mansurov S., Mamatov F., Fazliddin M. COMPARISON OF THE CONCEPTS OF THE BUSINESS SEGMENT AND THE CENTER OF RESPONSIBILITY USED IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF RETAIL ENTERPRISES //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 203-208.
4. Mansurov S., Kochimova S., Mukhtorov F. THE FINANCIAL STRATEGY OF THE ORGANIZATION AS A FACTOR OF ENSURING ECONOMIC SECURITY IN THE LONG TERM //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 209-213.
5. Petrovna S. M., Nizametdinov A., Mansurov S. FINANCIAL CRISES AND THEIR IMPACTS ON THE ECONOMY //SPAST Abstracts. – 2023. – T. 2. – №. 02.